

POTENSI BIOREMEDIASI AIR LIMBAH TAHU OLEH KONSORSIUM BAKTERI DARI LUMPUR SAWAH DI DAERAH LIMAU MANIS

Laura Amelia Febrina (2110423027) - Departemen Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Pada saat ini, teknik bioremediasi lingkungan menggunakan mikroba sangat populer karena dianggap suatu cara yang ramah lingkungan. Telah banyak penelitian terdahulu yang mengangkat topik terkait dengan bioremediasi dengan menggunakan mikroba, baik itu mengisolasi agen yang dianggap berpotensi dalam bioremediasi ataupun menggali potensi mikroba yang terdapat di dalam limbah untuk pengolahan limbah tersebut. Tetapi, masih banyak yang belum mengeksplorasi lebih tentang potensi bioremediasi konsorsium bakteri dari lumpur sawah untuk pengolahan air limbah tahu. Menurut Febrina et al., (2018) mikroba bioremediasi limbah ini adalah mikroorganisme yang digunakan untuk mengurangi, menghilangkan, atau mengubah kontaminan dalam limbah menjadi bentuk yang kurang berbahaya atau tidak berbahaya bagi lingkungan. Pengembangan lumpur sawah sebagai agen bioremediasi limbah adalah ide yang menarik dan potensial. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Tran et al., (2015) bahwa mikroba dari lumpur memiliki potensi aplikasi yang luas, mulai dari bioremediasi limbah industri, pertanian, hingga produksi energi terbarukan.

Penelitian sebelumnya yang juga membahas topik terkait dengan potensi konsorsium mikroba yang ada dalam lumpur yaitu Sulistinah et al., (2014) yang meneliti konsorsium bakteri dari lumpur Lapindo untuk degradasi minyak bumi, penelitian Fatmawati et al., (2016) yang mengisolasi konsorsium bakteri dari lumpur mangrove di Cilacap untuk bioremediasi logam berat, penelitian Susilowati et al., (2023) yang meneliti potensi konsorsium mikroba dari sedimen danau untuk biodegradasi limbah farmasi, penelitian Pratiwi et al., (2021) yang meneliti Potensi konsorsium bakteri indigenous lumpur aktif IPAL domestik dalam menurunkan kadar amonium dan fosfat, penelitian Rahmawati et al., (2022) mengenai isolasi konsorsium mikroba dari sedimen tambak udang menunjukkan efektivitas tinggi dalam mengurangi kadar amonia, nitrit, dan fosfat dalam air limbah akuakultur, penelitian Hidayat & Padaga, (2016) tentang bioremediasi limbah cair industri tahu dengan konsorsium mikroba indigenous, penelitian Wardhani et al., (2017) tentang bioremediasi limbah cair industri tahu menggunakan konsorsium mikroba indigenous dari lumpur limbah industri tahu dan penelitian Susilowati & Meryandini, (2020) mengenai potensi konsorsium bakteri dari lumpur aktif dalam bioremediasi limbah cair industri tahu. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa konsorsium mikroba yang ada dalam lumpur dapat dimanfaatkan untuk mengurai berbagai jenis kontaminan yang dapat mengatasi permasalahan pencemaran di lingkungan.

Limbah cair tahu adalah bahan organik yang mengandung protein atau asam amino-asam amino, dapat cepat terurai oleh mikroorganisme sehingga akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap, karena adanya pembusukan oleh bakteri (Bassin et al., 2021). Limbah cair tahu mengandung polutan organik yang cukup tinggi dan apabila terbuang ke badan air dapat mengakibatkan menurunnya kualitas air dan daya dukung lingkungan perairan di sekitar industri tahu (Chan et al., 2009). Limbah cair yang dihasilkan dari industri tahu, dapat mencemari lingkungan perairan jika tidak diolah terlebih dahulu (Thanh & Simard, 2005). Sebagian besar industri tahu masih belum mempunyai instalasi pengolahan limbah cair karena biaya pengolahan limbahnya mahal dan kurangnya pengetahuan tentang teknologi untuk mengolah limbah cair tahu, sehingga beberapa industri tahu membuang limbah cair langsung ke saluran pembuangan, sungai ataupun badan air dan ini akan menyebabkan masalah di lingkungan jika terus-menerus dilakukan (Rajagopal et al., 2013).

Untuk membantu dalam mengatasi masalah terkait dengan limbah cair tahu tersebut, dapat dengan bioremediasi menggunakan mikroba potensial dalam lumpur (Daud et al., 2018). Lumpur sawah, yang selama ini lebih dikenal sebagai media pertumbuhan padi, ternyata menyimpan potensi besar sebagai sumber agen bioremediasi yang dapat dimanfaatkan dalam pengolahan limbah cair tahu (Wang et al., 2014). Konsorsium mikroba yang terdapat dalam lumpur sawah telah beradaptasi selama ribuan tahun untuk mengurai berbagai senyawa organik dan anorganik (Watanabe & Kimura, 2014). Kemampuan adaptif terhadap lingkungan yang tinggi membuat mikroorganisme lumpur sawah menjadi kandidat yang menarik untuk dikembangkan sebagai agen bioremediasi (Yuliana et al., 2022). Selain itu, bioremediasi merupakan teknologi yang menjanjikan untuk pemulihan pencemaran di lingkungan,

seperti air dan tanah yang tercemar (Febria et al., 2023). Mikroorganisme melakukan proses detoksifikasi seperti biosorpsi, bioakumulasi, biotransformasi dan biomineralisasi, yang semuanya digunakan untuk proses bioremediasi (Febria, et al., 2022).

Dengan adanya ide terkait penelitian mengenai topik potensi bioremediasi air limbah tahu oleh konsorsium bakteri dari lumpur sawah ini, tentunya akan membantu dalam menyelesaikan salah satu permasalahan pengolahan dari limbah cair industri tahu dengan cara yang lebih sederhana untuk industri tahu skala kecil, dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan paling penting ramah lingkungan. Bioremediasi dengan menggunakan mikroba akan lebih efisien digunakan untuk mengatasi permasalahan lingkungan seperti pencemaran. Selain itu, jika potensi dari konsorsium mikroba dalam lumpur sawah ini semakin dikembangkan, maka akan sangat bermanfaat dalam pengolahan berbagai jenis limbah yang dapat mengontaminasi lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bassin, J. P., Rachid, C. T., Vilela, C., Cao, S. M., Peixoto, R. S., & Dezotti, M. (2021). Key microorganisms and metabolic functions in soybean processing wastewater treatment systems: A critical review. *Bioresource Technology*, 324, 124632.
- Chan, Y. J., Chong, M. F., Law, C. L., & Hassell, D. G. (2009). A review on anaerobic–aerobic treatment of industrial and municipal wastewater. *Chemical Engineering Journal*, 155(1-2), 1-18.
- Daud, M. K., Rizvi, H., Akram, M. F., Ali, S., Rizwan, M., Nafees, M., & Jin, Z. S. (2018). Review of upflow anaerobic sludge blanket reactor technology: Effect of different parameters and developments for domestic wastewater treatment. *Journal of Chemistry*, 2018, 1-13.
- Fatmawati, U., Muyassaroh, M., & Hidayat, N. (2016). Isolasi dan identifikasi bakteri toleran logam berat dari sedimen mangrove Cilacap. *BioEksakta: Jurnal Ilmiah Biologi Unsoed*, 18(1), 42-48.
- Febria, F.A., F. Zulkhairiah, F. Walpajri, A. Putra & L. Syukriani. (2023). Biofilm-forming heavy metal resistance bacteria from Bungus Ocean Fisheries Port (PPS) West Sumatra as a waters bioremediation agent. *Pak. J. Biol. Sci.*, 26: 168-176.**
- Febria, F.A & R. Aziza. (2022). Exopolysaccharides-producing biofilm bacteria from submerged seawater substrate for bioremediation of heavy metal contamination. *Pak. J. Biol. Sci.*, 25: 9-14.**
- Febria, F.A., V. Octavelly & I.J. Zakaria. (2018). Isolation and heavy metals bacterial resistant test from former of bauxite mining at Bintan Island. *Asian J. Microbiol. Biotech, Environ, Sci*, 20 : 341-344.**
- Hidayat, N., & Padaga, M. C. (2016). Bioremediasi Limbah Cair Industri Tahu dengan Konsorsium Mikroba Indigenus. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 17(3), 197-204.
- Pratiwi, N. W., Hidayat, T. N., & Supriyati, D. (2021). Potensi konsorsium bakteri indigenus lumpur aktif IPAL domestik dalam menurunkan kadar amonium dan fosfat. *Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan*, 18(1), 78-85.
- Rahmawati, R., Widyastuti, R., & Santosa, D. A. (2022). Potential of indigenous microbes consortium from shrimp pond sediment for bioremediation of aquaculture waste. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 950(1), 012011.
- Rajagopal, R., Saady, N. M. C., Torrijos, M., Thanikal, J. V., & Hung, Y. T. (2013). Sustainable agro-food industrial wastewater treatment using high rate anaerobic process. *Water*, 5(1), 292-311.

- Sulistinah, N., Sunarko, B., & Rifaat, M. (2014). Seleksi konsorsium bakteri hidrokarbonoklastik asal lumpur Sidoarjo untuk bioremediasi tanah tercemar minyak bumi. *Berita Biologi*, 13(2), 161-170.
- Susilowati, A., Wahyudi, A. T., & Rusmana, I. (2023). Potential of microbial consortium from lake sediment for bioremediation of pharmaceutical waste. *Journal of Environmental Management*, 325, 116509.
- Susilowati, D. N., & Meryandini, A. (2020). Potensi Konsorsium Bakteri dari Lumpur Aktif dalam Bioremediasi Limbah Cair Industri Tahu. *Jurnal Tanah dan Iklim*, 44(1), 71-80.
- Thanh, N. C., & Simard, R. E. (2005). Biological treatment of wastewater from a soy sauce factory. *Water Science and Technology*, 52(10-11), 137-144.
- Tran, N. H., Ngo, H. H., Urase, T., & Gin, K. Y. H. (2015). A critical review on characterization strategies of organic matter for wastewater and water treatment processes. *Bioresource Technology*, 193, 523-533
- Wang, C., Zhao, Y., Xie, B., Peng, Q., Hassan, M., & Wang, X. (2014). Bioremediation of tofu wastewater through the combined use of microbes in different types of bioreactors. *Environmental Science and Pollution Research*, 21(18), 11031-11040.
- Wardhani, N. K., Sutrisno, J., & Sukaryono, I. D. (2017). Bioremediasi Limbah Cair Industri Tahu Menggunakan Konsorsium Mikroba Indigenus dari Lumpur Limbah Industri Tahu. *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*, 9(2), 82-91.
- Watanabe, T., & Kimura, M. (2014). *Microbial ecology of paddy soil and microbial diversity in paddy ecosystems*. In *Rice Protocol*. pp. 175-192. Humana Press : New York.
- Yuliana, A., Susilowati, A., & Setyaningsih, R. (2022). Potential of microbial consortium from paddy field mud for bioremediation of pesticide-contaminated soil. *Biodiversitas*, 23(11), 5672-5679.